

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Землянкина Юлианна Искандаровна

Преподаватель английского языка

Узбекский государственный университет

мировых языков

e-mail: uliannazemlankina@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются актуальность проблемы межкультурной коммуникации в различных сферах деятельности в современном мире, и роль формирования межкультурной и межличностной компетенции в процессе обучения иностранным языкам. Статья содержит определение понятия межкультурной коммуникации и ее структуры, а также предлагает некоторые коммуникативные методы и подходы обучения иностранным языкам в современных вузах.

Ключевые слова: Глобализация, лингвокультурология, межкультурная коммуникация, коммуникативный подход, идентичность, лингвистика, лингводидактика, коммуникативистика, вторичная языковая личность, социокультурный, концептуальная картина мира.

Annotation. The article considers the topicality of the problem of cross-cultural communication in various fields of life in the modern world, and the role of developing cross-cultural and interpersonal competence in the process of teaching foreign languages. The article contains determination of the concept of cross-cultural communication and its structure and also provides some of the communicative methods and approaches for teaching foreign languages in modern higher schools.

Key words: globalization, linguo-culturology, cross-cultural communication, communicative approach, identity, linguistics, linguo-didactics,

communicativeness, secondary language personality, sociocultural, conceptual world picture.

Со вступлением в эпоху глобализации, в современном обществе, остро возникла необходимость в осмыслении коммуникативных процессов, происходящих в нем, в частности межкультурных. Поэтому актуальность проблемы межкультурной коммуникации в различных сферах деятельности в современном мире, в широком понимании этого термина не нуждается в объяснении.

Закономерно возрастает интерес исследователей к проблемам лингвокультурологии и межкультурной коммуникации. На сегодняшний день межкультурная коммуникация — это активно развивающееся и востребованное обществом теоретическое и прикладное научное направление, базирующееся на таких науках как лингвистика, культурология, коммуникативистика и лингводидактика.

Термин «межкультурная коммуникация» многогранен по своей сути. Это и непосредственный процесс общения представителей разных культур, выявляющий сходства и различия их лингвокультур; это и научная сфера исследующая процессы межкультурного взаимодействия; и академическая дисциплина в преподавании иностранных языков, включающая в себя формирование межкультурной коммуникативной компетенции обучаемых и так называемой «вторичной языковой личности» в процессе обучения иностранными языками. В современной лингводидактике концепция вторичной языковой личности подразумевает индивида владеющего вербально-семантическим кодом изучаемого языка, а также способного воспринимать «языковую картину мира» его носителей и эффективно взаимодействовать в межкультурной среде. (Халеева, 1995)

В новых государственных стандартах высшего профессионального образования, утверждённых в нашей стране в 2021 г., среди ряда основных требований к профессиональной подготовке выпускников ВУЗов, президент

Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев особо подчеркивает важность «создание необходимых условий для популяризации среди населения изучения иностранных языков и овладения ими в совершенстве, координация внедрения международно-признанных программ и учебников по обучению иностранным языкам на всех этапах образования, а также развитие у учителей современных навыков преподавания». (https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/izuchenie_inost_rannyh_yazykov_podnimut_na_novyuy_uroven)

По мнению большинства ученых в основу современных интенсивных методик обучения должен быть положен коммуникативный подход, базирующийся на общей гуманистической области знания. В рамках коммуникативного подхода большое внимание уделяется разговорной деятельности и аудированию, участники постоянно находятся в процессе активного взаимодействия друг с другом и объединены общей целью - решить реальные и воображаемые задачи при помощи иностранного языка. (Littlewood, 1981; Mitchell, 1988; Nunan, 1991; Savignon, 1997)

Большое внимание уделяется психологическим особенностям обучаемых, оценке их способностей, их мотиваций и профессиональных перспектив. Создаются положительные (стимулирующие) условия для активного и продуктивного развития личности, способной свободно выражать свои мысли и эмоции в процессе общения. Еще одним важным аспектом является поощрение преподавателем все мнения, идеи позиции и результаты обучающихся, тем самым стимулируя их дальнейшие рост и прогресс.

Поскольку изучение любого иностранного языка как средства общения в профессиональной сфере неразрывно связано с совокупностью географических, социально-экономических, политических и культурных факторов стран изучаемого языка, подготовка будущего специалиста не мыслима без учета межкультурной компетентности, как в вербальной, так и в

письменной коммуникации, а также наличие языковых, культурологических, страноведческих социокультурных знаний.

В процессе разработки и отбора упражнений и заданий по формированию межкультурной компетенции следует опираться на такие факторы как: аутентичность; методическая ценность; воздействие на мотивационную сферу личности обучающихся с учетом их возрастных особенностей и интересов; соответствие уровню языковой подготовки обучающихся; сопоставление родной и иноязычной культур; эмоциональная вовлеченность и развитие эмпатии, взаимосвязанное обучения чтению и устной речи в свете диалога культур; а также формирование самостоятельности у обучающихся в учебной деятельности по овладению межкультурной компетенцией. Текстовые, аудио и видео источники языковой информации должны являть собой аутентичный образец использования речевых средств и содержать лингвокультурологическую информацию стимулируя обучающихся к иноязычной речевой деятельности и осознанному овладению ценностями и концептами, лежащими в основе иноязычной культурной картины мир, спецификой менталитета, национальным характером, традициями, обычаями и этнопсихологическими особенностями носителей языка.

Рассмотрим несколько упражнений (игр, заданий), направленных на развитие межкультурной компетенции.

1. Этикет приветствия. Группа делится на несколько команд, каждая из которых выбирает любую страну и готовит сценку приветствия характерную для этого народа. Сцена должна включать себя набор фраз, действий, обычаев и пр. свойственных носителям языка данной культуры, включая гендерные, возрастные и прочие особенности. После чего, вся группа обсуждает представленные приветствия, находя схожие и различные характеристики и сравнивая их со своей культурой.

2. Поведение за столом. Студенты также делятся на несколько групп, и готовят презентацию на тему поведение за столом в той или иной культуре.

Важно чтобы у всех студентов были разные страны. Участники должны собрать как можно больше материала, включая специфические детали, допустимые и недопустимые действия за столом в выбранной ими стране. По окончании, вся группа обсуждает обнаруженные сходства и различия между нормами поведения за столом в своей и иноязычной культуре.

3. Жесты (язык тела). Каждый из студентов находит информацию о значении различных жестов, мимических выражений лица, позиций тела, в какой-либо стране. Презентуя свой материал, при помощи какого-либо мультимедийного устройства, докладчик сначала просит аудиторию угадать значение того или иного жеста. После чего группа обсуждает сходство и различия языка жестов в различных культурах.

4. Табу. Студенты по жеребью выбирают страну. Участники не должны знать, какие страны друг у друга. Студенты должны найти и подготовить информацию о всевозможных табу и запретах в выбранной стране. Затем, студенты по очереди презентуют свой материал, а группа должна догадаться о какой стране идет речь.

5. Посол. Студенты представляют себя послами определенной страны и готовят презентацию о своем народе, о своей культуре. Это может быть представлено в виде плаката (постера), либо в виде презентации PowerPoint. Доклад должен включать следующую информацию: название страны, столицы и несколько крупнейших городов, государственный и другие языки, флаг, герб, национальный символ, национальную еду, музыкальный инструмент, народный танец, народный костюм, национальный спорт, национальный праздник, великих людей этой страны и прочие важные атрибуты и интересные факты об этой стране.

Подводя итоги, подчеркнем, что межкультурная компетенция помогает преодолевать культурные барьеры, стереотипы и предрассудки, воспитывает у учащихся эмпатическое и толерантное отношения к представителям других

рас и национальностей, способствуя диалогу культур, глобализации и интеграции, а также межкультурному обмену опытом граждан разных стран.

Литература:

1. Гураль С.К., Шатурная Е.А. Болонский процесс: роль дискурсивной компетенции в обучении иностранным языкам // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 7 –С.111
2. Халеева И. И. Вторичная языковая личность как реципиент инофонного текста // Язык - система. Язык - текст. Язык - способность. - М.: РАН ИРЯ, 1995. - С. 7-286.
3. J., Savignon, Sandra (1997-01-01). Communicative competence : theory and classroom practice : texts and contexts in second language learning. McGraw-Hill. [ISBN 978-0-07-083736-2](#). [OCLC 476481905](#)
4. Littlewood, William. Communicative language teaching: An introduction. Cambridge University Press, 1981, pp. 541–545
5. Mitchell, Rosamond (1988). Communicative Language Teaching in Practice. Great Britain: Centre for Information on Language Teaching and Research. pp. 23–24, 64–68. [ISBN 978-0-948003-87-5](#).
6. Nunan, David (1991-01-01). "Communicative Tasks and the Language Curriculum". TESOL Quarterly. 25 (2): 279–295. [CiteSeerX 10.1.1.466.1153](#). [doi:10.2307/3587464](#). [JSTOR 3587464](#)

Интернет:

https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/izuchenie_inostrannyh_yazykov_podnimut_na_novy_uroven